

METODOLOGIAS ATIVAS E IDENTIDADE DOCENTE: UMA REFLEXÃO A PARTIR DA MINHA VIVÊNCIA DE ESTÁGIO

Maria Clara Liberato Oliveira¹, Laisa Iris Feitosa Farias².

RESUMO: Este resumo apresenta as principais atividades realizadas durante o estágio supervisionado, desenvolvido entre setembro e novembro de 2025 em uma escola particular onde estudei durante o Ensino Fundamental. Vivenciar o ambiente escolar novamente, agora como estagiária, permitiu observar de forma mais crítica e consciente a dinâmica institucional, a organização pedagógica e as práticas docentes adotadas no cotidiano.

O estágio foi realizado com duas turmas de 6º ano e duas de 7º ano, envolvendo momentos de observação, acompanhamento de planejamento e intervenções práticas. Inicialmente, participei do acompanhamento das aulas e da análise dos planejamentos, o que possibilitou compreender o perfil das turmas, os conteúdos trabalhados e as metodologias utilizadas pelas professoras. Esse processo foi fundamental para estruturar as atividades que seriam posteriormente aplicadas.

Entre as ações desenvolvidas, destaca-se a construção de um projeto didático baseado em um jogo pedagógico, elaborado com o objetivo de promover a revisão de conteúdos de maneira mais dinâmica e motivadora. O jogo buscou estimular a participação ativa dos alunos, favorecer a interação entre os colegas e consolidar aprendizagens por meio de desafios e situações-problema. Além disso, realizei quatro regências, nas quais pude experimentar diferentes estratégias de ensino, organizar a sala de aula e conduzir atividades planejadas de acordo com as necessidades das turmas.

Os resultados observados durante o estágio foram positivos. As turmas demonstraram maior interesse e envolvimento nas aulas que utilizaram o jogo como recurso pedagógico, evidenciando que abordagens lúdicas podem contribuir para o engajamento e para a aprendizagem significativa. As regências também permitiram aprimorar minha postura docente e fortalecer habilidades como comunicação, planejamento e condução da aula.

Em síntese, o estágio representou uma experiência enriquecedora para minha formação, possibilitando compreender melhor a prática docente e reafirmando a importância de metodologias criativas e bem estruturadas no processo de ensino-aprendizagem

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Prática docente. Jogo pedagógico. Metodologias ativas. Ensino Fundamental.

1.INTRODUÇÃO

O presente resumo expandido apresenta uma reflexão acerca das experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado obrigatório, realizado no período de setembro a novembro de 2025, em uma escola particular onde cursei o Ensino Fundamental. O objetivo geral do estágio consistiu em compreender, vivenciar e analisar práticas pedagógicas, ampliando o entendimento sobre o fazer docente e sobre as dinâmicas que compõem o cotidiano escolar. Paralelamente, este texto tem como propósito relatar, analisar e discutir as diferentes etapas desenvolvidas, refletindo sobre as aprendizagens construídas ao longo do processo formativo.

A caracterização da escola revela uma instituição privada localizada em bairro urbano, atendendo turmas do Ensino Fundamental I e II. Possui boa infraestrutura, com salas climatizadas, laboratório de informática, biblioteca, quadra coberta e recursos tecnológicos. O público atendido é composto majoritariamente por crianças e adolescentes de diferentes origens socioculturais, distribuídos em diversas turmas. Para este estágio, acompanhei duas turmas de 6º ano e duas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental II, com uma média de 25 a 30 alunos por sala e frequência regular. Não foram observados índices significativos de evasão.

Para Libâneo (2013), a prática docente é um processo intencional que articula planejamento, mediação e reflexão, o que se tornou evidente durante os primeiros contatos com as turmas. Meu papel docente, de certa forma, foi moldado pela primeira experiência de estágio. Iniciei a jornada marcada por um sentimento de obrigatoriedade, permeado por insegurança e resistência. Em uma dinâmica inicial realizada em sala com a professora Jeanne, escolhi a palavra *incerteza* para representar esse começo, pois até então o estágio parecia algo distante, desafiador e um tanto desesperador. No entanto, no primeiro dia de vivência, o estranhamento foi evidente, principalmente por retirar os alunos de sua zona de conforto. Com o passar das semanas, entretanto, ocorreu uma transformação: os estudantes passaram a se soltar, a confiar e a acolher a minha presença como professora. Durante as regências, inclusive, demonstraram entusiasmo com minha chegada e com a condução das aulas. Conforme Vygotsky (1984), o desenvolvimento do estudante ocorre nas interações sociais, tornando o papel do professor fundamental na construção de ambientes acolhedores e significativos.

2.METODOLOGIA

A metodologia utilizada para construção deste resumo expandido baseou-se na abordagem autobiográfica, permitindo que a narrativa do estágio fosse elaborada a partir das próprias experiências, reflexões, sensações e interpretações desenvolvidas ao longo da vivência. Como material de registro, utilizei principalmente o diário de campo, no qual anotei situações observadas, comportamentos das turmas, estratégias docentes empregadas, desafios, reações dos estudantes e percepções pessoais. Schön (2000) destaca que o professor se forma quando reflete sobre sua ação e toma consciência dos processos que vivencia, reforçando a escolha por uma abordagem autobiográfica.

As etapas do estágio envolveram:

- observação sistemática das práticas do professor regente;
- acompanhamento e análise do planejamento pedagógico;
- participação ativa na rotina escolar;
- elaboração de um projeto didático baseado em um jogo pedagógico;

- aplicação de quatro regências;
- avaliação e reflexão das atividades desenvolvidas.

3.DESENVOLVIMENTO

3.1 Observação

A fase de observação constituiu uma etapa essencial para compreender a dinâmica das turmas e o estilo de trabalho da professora supervisora. Os conteúdos abordados variavam conforme o ano escolar: no 6º ano foram trabalhados os sentidos (olfato, visão, paladar, tato e audição), além dos sistemas locomotor e muscular; no 7º ano, estudamos os biomas mundiais e do Brasil, a composição do ar e o tema “Por Dentro do Planeta Terra” (camadas da Terra, placas litosféricas e abalos sísmicos). As estratégias frequentemente incluíam aulas expositivas dialogadas, uso quadro branco e pincel, resolução de exercícios, rodas de conversa e uso de slides quando necessário.

Perceber a metodologia da professora foi um ponto-chave na construção da minha identidade docente. Ao observar seu trabalho, compreendi que nem sempre a técnica é o foco principal do ensino. Mesmo com metodologias simples — como resumos na lousa construídos a partir do livro — o processo funcionava para aquelas turmas. Essa constatação foi significativa, pois me fez repensar a ideia de que metodologias ativas precisam, necessariamente, envolver tecnologias, slides ou aparatos modernos. Na universidade, estamos muito acostumados a trabalhar com slides, o que se torna uma zona de conforto. No estágio, precisei me adaptar e ensinar com pincel e lousa, desafiando minhas próprias expectativas e entendendo que o essencial é a intencionalidade pedagógica, e não o recurso em si.

No início, o estranhamento dos alunos com a presença de uma nova figura docente foi perceptível: alguns se mostraram desconfiados; outros curiosos. Mas, gradualmente, esses comportamentos foram substituídos por maior abertura, acolhimento e participação. Essa mudança reforçou minha percepção de que a relação pedagógica se constrói com tempo, presença, constância e disponibilidade para aprender com os estudantes.

3.2 Regência

Durante as quatro regências realizadas, observei evolução tanto minha quanto das turmas. A parte mais difícil do processo não foi estar diante da sala, mas sim o planejamento. Pensar em como tornar a aula significativa, estruturá-la com clareza e garantir que minha postura docente fosse aceita exigiu tempo, reflexão e organização. Eu estava apreensiva, principalmente por ser meu primeiro contato direto e estruturado com a docência.

Apesar disso, os alunos se mostraram muito abertos às aulas que conduzi, o que ajudou a reduzir minha insegurança. A professora supervisora também desempenhou um papel fundamental: sempre solícita, orientava, esclarecia dúvidas e transmitia tranquilidade, permitindo que minhas intervenções fossem realizadas com mais segurança e autonomia.

As estratégias aplicadas contemplaram explicações dialogadas, resolução orientada de exercícios, dinâmicas rápidas e atividades em grupo, sempre buscando envolver os

estudantes e promover participação ativa. Ocorreram pequenos imprevistos, como dúvidas inesperadas, dispersão e necessidade de reorganização do tempo, mas foram superados com flexibilidade.

3.3 Projeto didático

O projeto didático desenvolvido teve como foco um jogo pedagógico destinado a revisar conteúdos de forma lúdica, facilitar o engajamento e estimular a aprendizagem significativa. A aplicação gerou boa aceitação por parte dos alunos, que demonstraram entusiasmo, colaboração e competitividade saudável. Houve maior participação e envolvimento, principalmente entre estudantes que, em aulas tradicionais, demonstravam menor interesse. Pequenos desafios, como explicar repetidamente as regras ou organizar grupos, foram resolvidos com ajustes rápidos. O projeto didático desenvolvido durante o estágio consistiu na elaboração e aplicação de um **jogo autoral**, adaptado especificamente para as turmas de 6º e 7º ano, de modo a atender às particularidades de cada série e aos conteúdos trabalhados ao longo do período. A proposta teve como principal objetivo tornar a revisão dos conteúdos mais dinâmica, promover a participação ativa dos estudantes e favorecer a aprendizagem significativa por meio de estratégias lúdicas.

Nas turmas de **6º ano**, o jogo foi estruturado por meio de **cartões contendo funções, estruturas biológicas e suas respectivas características**, permitindo aos alunos relacionarem corretamente cada elemento. Essa dinâmica possibilitou reforçar e ampliar a compreensão dos conteúdos estudados, entre eles **os sentidos, o sistema locomotor e o sistema muscular**, facilitando a identificação das funções corporais e a associação entre estrutura e funcionamento. A atividade mostrou-se eficaz para consolidar conceitos que, muitas vezes, exigem abstração, tornando-os mais palpáveis e acessíveis.

Para as turmas de **7º ano**, o recurso utilizado consistiu em **24 envelopes contendo perguntas referentes aos principais conteúdos trabalhados**, incluindo os **biomas mundiais e nacionais, a composição do ar** e o tema **Por Dentro do Planeta Terra**. Cada envelope apresentava uma questão a ser discutida e resolvida em grupo, estimulando a autonomia, o raciocínio coletivo e a revisão integrada dos conteúdos. A dinâmica despertou curiosidade e engajamento, promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo e participativo.

O uso de jogos distintos em cada série mostrou-se uma estratégia pedagógica eficiente, pois respeitou o nível de desenvolvimento dos alunos, manteve a coerência com os conteúdos estudados e promoveu uma aprendizagem ativa. Assim como Freire 1996 destaca a necessidade de saberes para a prática educativa, ao vivenciar essas práticas, pude perceber, por meio do meu papel docente, a potência da utilização de jogos como recurso didático, tanto para favorecer o engajamento quanto para consolidar conhecimentos de forma significativa e atraente. O projeto didático constituiu o ponto alto da minha vivência no estágio. Conviver com as quatro turmas durante dois meses foi transformador, e aplicar o jogo pedagógico consolidou minhas aprendizagens sobre metodologias ativas.

Uma situação marcante ocorreu no último dia de aula — também o último dia de aplicação do projeto. Havia um aluno que, de forma artística, escrevia na lousa o nome dos professores, inclusive o da professora supervisora. Durante todo o período do

estágio, eu chegava às salas e via apenas o nome dela na lousa, o que sempre me pareceu absolutamente natural, afinal, eu ainda estava me inserindo naquele espaço.

No entanto, naquele último encontro, ao entrar na sala para aplicar o jogo, fui surpreendida: meu nome estava escrito na lousa junto ao da professora. Embora simples, esse gesto representou para mim um reconhecimento profundo. Funcionou como um símbolo de aceitação e pertencimento, marcando um fechamento de ciclo e reafirmando que a minha presença ali, como professora, havia sido legitimada pelos estudantes. Esse momento sintetizou todo o processo de transformação que vivi durante o estágio.

Figura 1: Envelopes com cartas do jogo. Fonte: autoral.

Figura 2: Perguntas do jogo para o 7º ano e já na aplicação.

Fonte: autoral.

Ambas as figuras foram tiradas no momento de aplicação do jogo para as turmas de 7º ano A e B. A boa aceitação dos jogos pelas turmas demonstra o que Kishimoto (2002) defende: o jogo pedagógico é um recurso capaz de promover envolvimento, motivação e construção ativa do conhecimento.

Figura 3: Aplicação do jogo nas turmas de 6 ano, a equipe que relacionasse as estruturas e suas funções em menor tempo ganha 1 ponto na prova. Fonte: autoral.

Figura 4: Aqui visualizamos melhor a estrutura do jogo, desse não consegui tirar fotos individuais mas consiste em uma imagem para se ligar com sua função correspondente. Exemplo: Imagem do coração se liga à “músculo involuntário”. Fonte: autoral.

Segundo Luckesi (2000), a experiência lúdica produz envolvimento afetivo e cognitivo, facilitando a aprendizagem — algo claramente observado no uso dos cartões e dos envelopes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio possibilitou uma compreensão profunda sobre o fazer docente e sobre meu próprio processo de formação. A insegurança inicial deu lugar à confiança, especialmente ao perceber que a intencionalidade pedagógica é mais importante que o recurso utilizado. As regências e o planejamento fortaleceram minha postura, criatividade e capacidade de adaptação. O projeto didático consolidou aprendizagens e evidenciou o potencial das metodologias ativas quando alinhadas ao contexto das turmas. O gesto do aluno ao escrever meu nome na lousa simbolizou acolhimento e fechamento de ciclo. Assim, o estágio se tornou um marco essencial na construção da professora que estou me tornando.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. *Educational psychology: a cognitive view*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. *Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação*. São Paulo: Cortez, 2002

SCHÖN, Donald. *Educando o profissional reflexivo*. Porto Alegre: Artmed, 2000.

VYGOTSKY, Lev S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 1984.